

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕЧЕНЕГОВ

М.М. Давлетияров

Доктор философии (PhD) по историческим наукам, Докторант Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. г.Нукус, Республика Каракалпакстан (Узбекистан)

ORCID : <https://orcid.org/0000-0002-9500-0163>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895268>

Аннотация. В статье делается попытка выделить некоторые этнокультурные особенности печенегов по данным источников и литературным данным исследователей.

Ключевые слова: печенеги, степь, характер, Приаралье, кангары, обряды, обычаи.

Аннотация. Мақолада тадқиқотчиларнинг манбалари ва адабий маълумотларига кўра печенегларнинг баъзи этномаданий хусусиятларини аниқлашга ҳаракат қилинади.

Калим сўзлар: печенеглар, даим, характер, Оролбўйи минтақаси, кангарлар, маросимлар, урф-одатлар.

Abstract. The article attempts to identify some ethnocultural features of the Pechenegs according to sources and literary data of researchers.

Keywords: Pechenegs, steppe, character, Aral Sea region, Kangars, rituals, customs.

В средневековых источниках и у исследователей сравнительно мало этнографических сведений о печенегах. Но основываясь на имеющиеся материалы в некоторой степени можно проследить общую картину этнических процессов печенегов. Здесь имеется в виду в основном средневековые источники, опубликованные материалы исследователей, где в основном прослеживается история печенегов, переселившихся в Восточную Европу. Сведения о Приаральских печенегах почти отсутствует. Изучая существующие сведения о «хазарских» печенегах или о тех, которые уже переселились вглубь Европы можно в общих чертах получить представления о печенегах. Так как в краткий срок времени, за время, когда они были в Восточной Европе не могли сразу изменить свой образ жизни, несмотря на окружающую их среду. Например, Палоци Х. отмечает, что «Исходя из археологических находок и данных письменных источников, можно констатировать, что состоящие в службе в рядах легкой конницы печенеги в XII веке ещё сохранили свою одежду, оружие, военные привычки, и их хоронили в соответствии с языческими ритуалами» [8].

Этнический состав. Число родовых делений у печенегов не являлось устойчивым, они делились на восемь крупных родовых единиц, не говоря о более мелких, а в следующем столетии упоминается уже о тринадцати делениях, носивших общее племенное название и вместе с тем называвшихся по именам своих предводителей [4]. «Со слов Константина Багрянородного мы знаем, что печенеги делились на восемь округов, которые, очевидно, можно считать ордами. Во главе орд стояли «великие» князья. Во всех ордах было 40 частей, видимо, родов, то е. в каждую орду входило 5 родов. Роды возглавлялись «меньшими» князьями – родовой аристократией [5, 7].

Каждая орда действовала, вероятно, в значительной степени самостоятельно [5, 7]. Четыре из них название цвета, а остальные четыре – ранг высокопоставленного лица, который управлял племенем. Цвета, означают цвета лошадей. К середине XI века

полностью преобразовалась система племен, византийский летописец Иоанн Скилица упоминает уже о 13 племенах [8].

Язык. По поводу языка печенегов есть разные варианты сведений в работах исследователей. Но так как, по этому вопросу очень мало источников, язык печенегов как его этноним остается до сих пор одним из спорных вопросов. В Трудах В.Г. Васильевского отмечено, что в византийских источниках имеется сведения, об общности языка печенегов с Куманами или Половцами [1]. По сообщению ал-Беруни, аланы и асы, жившие между Хорезмом и Джурджаном, говорили на языке, «смешенном из хорезмийского и печенежского» [5]. Печенеги «хотя и тюркское, но первоначально не связанное с собственно огузами и говорившие на языке, близком (по свидетельству Махмуда Кашгарского) к языку волжских булгар», принадлежащие к архаической ветви тюркских языков, и являются пережитками гуннского периода исторического становления тюркской системы языков [9]. В Трудах В.Г. Васильевского говорится, когда сельджуки напали на Константинополь, греки не могли разобрать по внешности знакомых для них печенегов от нападавших им сельджуков. Далее говорится, что «Язык в этом случае едва ли мог оказать помощь: если и была разница в наречиях сельджукском и печенежском, то не такого рода, чтобы поразить слух не знающих ни того, ни другого языка» [1]. В одном из источников Ал-Идриси говорится, что наречие печенегов различаются от языка руссов и башкирцев [10]. Следовательно в первом варианте по Якуту говорится, что печенежский язык не схож тюркскому и хорезмийскому; во втором варианте указывается общность печенежских и половецких (кипчакских) языков; в следующем варианте существует некий смесь хорезмского и печенежского языка; в другом варианте, у М.Кашгарского печенежский язык более близок к языку волжских булгар и является пережитком гуннского периода; следующем варианте имеется в виду схожесть сельджукского и печенежского языков. Но, последнему варианту противоречит сведения, указанные в труде В.Г. Васильевского, но на основе другого источника, где говорится, что печенеги говорили одним языком с Куманами. Таким образом, если исходит из вышеперечисленных сведений, то следует отметить, что печенежский язык являясь пережиточной формой языка гуннского периода, имея общие корни с тюркскими: огузскими и кипчакскими языками и в некоторой степени с языком волжских булгар сформировался печенежский язык на основе смещенного хорезмских и древнего печенежского языков.

Хозяйство. Как известно, печенеги вели кочевой образ жизни. Естественно, основным видом хозяйства было скотоводство. «Печенеги находились на той, так называемой таборной, стадии кочевания, которая характеризуется, как правило, достаточно развитым общественными отношениями – военной демократией» [7]. По археологическим находкам в могильниках печенегов, где в основном встречаются конские упряжи можно говорить, что в скотоводческом хозяйстве было очень много лошадей [7]. У Гардизи такое описание: «Эти печенеги владеют стадами; у них много лошадей и баранов, также много золота и серебряных сосудов, много оружия. Они носят серебряные пояса, у них есть знамена и копья, которые они поднимают во время битв; их трубы, в которые дуют во время битв, сделаны наподобие бычачьих голов» [3]. Кроме лошадей печенеги пасут крупный рогатый скот, верблюдов и овец. «Чаще всего пасутся овцы на снегу, выбивая копытами и разыскивая траву. А если они не находят ее, то они грызут снег и до крайности жиреют. А когда бывает лето, то они едят траву и худеют» [6]. Из источников можно видеть, что печенеги жили во многом вдоль реки и озер, ближе к воде. В рассказе ибн Фадлана

встречается такие сведения: «они (печенеги – Д.М.) остановились у воды похожей на море, ... Мы оставались у печенегов один день, потом отправились и остановились у реки Джайх (Хайдж), а это самая большая река, какую мы видели, самая огромная и с самым сильным течением» [6]. Из этого можно предположить, что хотя в определенный период времени, если на это были условия они параллельно со скотоводством занимались и земледелием.

Религия, традиционные верования. Известно, что религиозное мировоззрение зависит от типа хозяйства, окружающей среды, от социально-экономического развития. В этом плане религиозное представление кочевых народов отличается от оседлых. Потому что, процесс формирования, развития религии происходит под воздействием социальных, культурных и естественных факторов. Венгерские археологи выявили на своей территории серию кочевнических погребений с конской шкурой, разложенной слева от человека на дне могилы (группа III — с набивными лошадиными чучелами; 32 погребения). Есть все основания считать подобные захоронения могилами печенегов-язычников [2]. В X в. ислам начинает проникать в среду тюркских кочевников. В это время исламизируются хазары и печенеги» [9]. Естественно одно, что печенеги в зависимости от того, где они находились приняли христианство, ислам или и др. религии, этому способствовало еще и другие различные факторы. С.П.Толстов, М.И.Артаманов полагают, что среди печенегов процесс исламизации происходит под влиянием хорезмских миссионеров к концу X века [2]. Дальше переселившись в глубь Европы печенеги в зависимости от разных ситуаций в некоторой степени вынуждены были принять те или иные религии. По этому поводу Г.Н.Гарустович ««массовость» приобщения печенегов к исламу объясняет тем, что через столетие, разбитые и преследуемые в степи половцами, осколки печенежских орд искали спасения в пределах Киевской Руси» [2]. «Ранние поселенцы (печенеги в Венгрии – Д.М.) приняли христианство вместе с венграми, и влились в соответствующие слои венгерского общества, ... в церковное общество» [1]. Ал-Бекри сообщает, что «могамметанские пленники, возвратившиеся из Константинополя, рассказывали, что ученый могамментанин, вероятно, прибывший к ним из Византии, около 400 лет Гиджиры (около 1010 по Р.Х.) обратил языческих печенегов в могамметанство. Это известие относится, кажется, к западным печенегам, так как только об них могли сообщить могамметанские пленники, прибывшие в Константинополь» [10].

Обрядность. «Археологические находки, которые можно связать с печенегами, были обнаружены главным образом в могильниках, куда хоронили звать и относящиеся к среднему слою воинов, вместе с лошастью, сбруей, оружием. Усопших опускали в могильную яму в деревянных гробах, головой на запад; над могилой делали небольшую насыпь, или же могильник обустраивали в уже существующем кургане. Фрагмент скелета запряженной лошади обычно находился по левую сторону от усопшего» [8]. У печенегов подкурганые погребения, где найдены конские упряжи, оружия и т.д. «В могилах рядом с покойником лежали его вещи. Вместе с ним хоронили и чучело его коня, положенного на брюхо, взнузданного и оседланного. Его шкура, как правило, отпечатана на глинистом дне могилы, сохранены череп, отчлененные конечности, хвостовые позвонки.... Если воин погибал в походе, вдали от родового кладбища, то печенеги – по возвращении домой – сооружали поминальное погребение – кенотаф, в который укладывали чучело коня и вещи покойника: лук, колчан со стрелами, саблю и пр.» [7]. Далее С.А.Плетнева отмечает, что подобный обряд захоронения в X— XI вв. распространился по всей европейской степи.

Исходя из вышеприведенных примеров можно отметить, что средневековые печенеги в основном вели кочевой образ жизни, переселившись на территории Восточной Европы приводили в действие новый миграционный процесс, играли важную геополитическую роль на данной территории. Кроме того, надо отметить, что у печенегов существовали этнические особенности отличающих их от других тюркских народов, даже от огузов, которые считаются самым близким родственным народом.

REFERENCES

1. Труды В.Г. Васильевского. Том первый. Издание имперской Академии наук. С.-Петербург, 1908. Стр. 3
2. Гарустович Г.Н. Распространение ислама среди печенегов в степях восточной Европы // Вестник Академии наук РБ. 2013, том 18, №3. Стр. 66-75
3. Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о восточной Европе. Том II. Булгары, мадьяры, народы севера, печенеги, русы, славяне, Москва, «Наука», 1967
4. Иванов П.П. Очерк истории каракалпаков // Материалы по истории каракалпаков. Сборник института Востоковедения, том VII, М., Л., 1935.
5. Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. – СПб. Санкт-Петербург. 2003
6. Крачковский И.Ю. Путешествие ибн Фадлана на Волгу. М.-Л. 1939.
7. Плетнева С.А. Исчезнувшие народы. Печенеги // Природа, 1983, №7. С. 26-35
8. Полоци Андраш Хорват. Восточные народы в средневековой Венгрии. Печенеги, узы, половцы, ясы // Kaletí Nepek A Középkori Magyarországon. Archaeolingua Alapítvány H-1014 Budapest, Uri u 49. 2014
9. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации М.Л. 1948 с.328
10. Хвольсон Д.А. Известия о хазарах, буртасах, болгарях, мадьярах, славянах и руссах Абу-Али-Ахмеда бек Омар Ибн-Дастан // Журнал Министерства народного просвещения. – СПб., 1868.